

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Йўлдашова Гавхар Хуснитдиновна PhD,

Старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: g.yoldashova@tsue.uz

Тел.: 99-398-54-48

Аннотация В современных условиях развития экономики одним из важных условий функционирования и инновационного развития компаний является эффективная система управления. Стабильность и конкурентоспособность действующих компаний напрямую зависит от их менеджмента. Налаженное корпоративное управление, в свою очередь, влияет на положение компании на рынке, уровень ее модернизации, цифровизации и непосредственно на уровень жизни сотрудников компании. Сегодня считается важным, как организовать экономически эффективный и научно обоснованный способ оценки качества управления компаниями, а также систематическую работу по совершенствованию системы управления. **Ключевые слова:** корпоративное управление, эффективность, цели предприятия, производство, инновационная деятельность, компании, Наблюдательный совет, конкурентоспособность, качество управления.

І.ВВЕДЕНИЕ

В условиях проводимых в Узбекистане стратегических реформ особое внимание уделяется дальнейшему развитию частной собственности. В рамках корпоративных структур реализуются меры, направленные на повышение качества системы корпоративного управления посредством усиления роли наблюдательных советов, общих собраний и ревизионных комиссий, а также обеспечения участия миноритарных акционеров в управленческих процессах.

Совершенствование системы управления предприятиями становится актуальной задачей в связи с существующими проблемами, препятствующими эффективному выполнению компаниями своих функций и их вкладу в социально-экономическое и технологическое развитие страны. В частности, отмечается недостаточная прозрачность корпоративного управления³². В этой связи приоритетными направлениями определены: научно-практический анализ передового опыта современного корпоративного управления в акционерных обществах, широкое внедрение лучших практик, реструктуризация деятельности органов управления, а также качественная диагностика системы корпоративного управления на основе обобщения передового зарубежного и национального опыта. Кроме того, в целях совершенствования системы корпоративного управления разрабатываются методические рекомендации и внутренние корпоративные документы.

С целью формирования среды социального партнерства между участниками корпоративных отношений в акционерных обществах разрабатываются механизмы перехода к системному управлению, основанному на соблюдении принципов деловой этики и обеспечении прозрачности корпоративного управления.

³² Указ Президента Республики Узбекистан № PF-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В данной статье использованы различные методы исследования. Широкое применение нашли системные подходы, применяемые для повышения качества корпоративного управления в компаниях, а также монографическое наблюдение, абстрактно-логическое мышление, сравнительный анализ, экспертная оценка, конструктивная оценка и методы прогнозирования.

III. ОБЗОР ЛИТЕРАТУР

В современных условиях достижение эффективного развития корпоративного управления требует глубокого осмысления его сущности, а также интерпретации научно-теоретических подходов, способствующих его становлению как самостоятельной научной дисциплины.

В процессе трансформации экономики развитие системы управления в целом рассматривается как один из ключевых факторов, определяющих социально-экономическое развитие страны. Одним из важнейших направлений совершенствования управления компаниями является корпоративное управление, поскольку переход к стандартам его внедрения и развития становится объективной необходимостью³³.

Вопросы повышения качества корпоративного управления широко обсуждаются в научной литературе, опубликованы многочисленные исследования и монографии, предложены различные определения данной концепции. Уже в 1920–1925 годах были опубликованы работы, посвящённые проблемам развития местных компаний. В европейской научной среде значительный вклад в изучение корпоративных отношений в странах Восточной Европы внесли такие исследователи, как Дж. Роланд, Э. Берглоф, М. Аоки, К. Хюнг, Д. Бегг, Р. Портес и другие³⁴.

Документ «Принципы корпоративного управления» признан в качестве единого мирового стандарта в данной области³⁵. В нем корпоративное управление характеризуется как один из ключевых факторов повышения экономической эффективности, устойчивого роста и укрепления доверия инвесторов³⁶. Корпорации, деятельность которых ориентирована на получение дохода и создание иных выгод для своих участников, фактически выполняют функцию координаторов экономической жизни государства и осуществляют управление активами³⁷.

При этом изменяется не только внешняя среда функционирования корпораций, но и сама акционерная структура. Акционеры, не имеющие

³³ Veasey E.N. The Emergence of Corporate Governance as a New Legal Discipline //The Business Lawyer N48, 1993. P.1276

³⁴ Быков А.М. Формирование механизмов управления корпоративными образованиями с использованием современных информационных управления. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Росс. Гос. Соц. Ун. Москва 2006. С.5

³⁵ Organization of Economic Cooperation and Development. OECD Principles of Corporate Governance. – Paris: OECD, 1999 (revised in 2004)

³⁶ Berle A., Means G. The modern Corporation and Private Property – New York: Macmillan, 1932. – 478 p

³⁷ Suyunov D.X, Xoshimov E.A. Korporativ boshqaruv modellari: konseptual jihatlar, zamonaviy tendentsiyalar va konvergentsiya imkoniyatlari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017- yil. 7-bet.

возможности оказывать влияние на управление, фактически превращаются в пассивных вкладчиков, а управленческие функции переходят к наемным исполнительным органам корпорации.

Несмотря на различия в структурах корпоративного управления, национальные системы стремятся следовать международным принципам. В частности, при разработке национальных кодексов корпоративного управления учитываются мировые стандарты, направленные на совершенствование качества корпоративного управления в акционерных обществах, внедрение передовых практик, повышение уровня финансовой отчетности, совершенствование дивидендной политики, раскрытие информации и обеспечение эффективного управленческого контроля.

В Узбекистане корпоративное управление рассматривается как приоритетное направление, способствующее устойчивому экономическому росту, разработке стратегических мер и привлечению необходимых инвестиций для их успешной реализации³⁸.

IV. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Корпоративное управление представляет собой систему регулирования деятельности компании посредством коллективного управления, включающую комплекс законов и нормативных положений. Оно охватывает как внутренние, так и внешние факторы, оказывающие влияние на права акционеров, интересы клиентов, поставщиков и органов управления. В рамках корпоративного управления компании осуществляют внутренний контроль, формируют систему ценностей, корпоративную культуру, традиции, политику и нормативные акты, обеспечивая их соблюдение на всех уровнях — от высшего руководства до рядовых сотрудников.

Принципы справедливости и прозрачности в корпоративном управлении способствуют обеспечению равных прав для всех акционеров, включая возможность участия в общем собрании акционеров и реализации права голоса. В результате такого управления акционеры должны обладать ясным представлением о перспективах развития компании.

Основные направления повышения качества корпоративного управления в компании включают:

- регламентацию процедуры организации общего собрания акционеров;
- обеспечение контроля за принятием ключевых решений через наблюдательный совет или общее собрание акционеров;
- повышение прозрачности деятельности исполнительного органа и обеспечение открытости информации.

В частности, улучшение качества корпоративного управления в акционерных обществах предусматривает внедрение передовых международных стандартов, включая стандарты финансовой отчетности, дивидендную политику, раскрытие информации и повышение уровня управленческих практик. В

³⁸ Yuldashova G. Korporativ boshqaruv sifatini baholash samaradorlik mezonidir. Iqtisodiyot va ta'lim / 2024-yil 2-son.

Республике Узбекистан приоритетное внимание уделяется корпоративному управлению, направленному на обеспечение устойчивого экономического роста и привлечение необходимых инвестиций для его реализации.

Развитие эффективной системы корпоративного управления в акционерных обществах является актуальной задачей. Для формирования действенной системы управления необходимо четко определить функции и обязанности наблюдательных советов, а также разработать стратегические направления развития компании. Эффективность процессов модернизации корпоративного управления непосредственно связана с успехом корпоративных структур. Как показывает практика, корпорации, активно внедряющие инновационные методы управления и бизнес-процессы, добиваются более высокой продуктивности и конкурентоспособности.

Модернизация корпоративного управления способствует оптимизации бизнес-процессов, снижению издержек и повышению качества продукции и услуг. Это, в свою очередь, способствует росту эффективности компании, увеличению доходов и расширению рыночной доли. Повышение качества управления является актуальным как для высшего менеджмента, так и для рядовых сотрудников, поскольку развитие их стратегического мышления и повышение квалификации способствует карьерному росту.

Качество корпоративного управления определяется уровнем правовой и политической культуры, существующими обязательными требованиями к деятельности компании и регулированию фондового рынка, а также структурой управления (общее собрание акционеров, наблюдательный совет, исполнительный орган). Кроме того, на корпоративное управление оказывают влияние принятые компанией корпоративные нормы и принципы, обеспечивающие эффективное функционирование системы управления.

Данная система представлена на следующей схеме.

Рис. 1. Комбинированный метод повышения качества корпоративного управления в химическом промышленном комплексе³⁹

³⁹ Составлен самим автором

Как известно, акционерные общества представляют собой крупные корпоративные структуры, которые активно развиваются в Узбекистане. Это требует внедрения современных и высокоэффективных методов управления. Повышение качества корпоративного управления в компаниях направлено на обеспечение производственной эффективности, привлечение инвестиций в производственные процессы, а также последовательное выполнение обязательств перед заинтересованными сторонами.

Учитывая вышеизложенное, необходимо провести исследование деятельности АО «Узкимёсаноат» с целью изучения тенденций производства химической продукции в стране, внедрения корпоративного управления и влияния экономических циклов. Для объективного анализа практических результатов внедрения корпоративного управления важно рассмотреть показатели развития химической промышленности Узбекистана на основе статистического анализа.

Несмотря на специфику корпоративного управления в разных странах, разработаны международные принципы корпоративного управления, соблюдение которых позволяет определить уровень зрелости национальной системы управления. В современных условиях деятельность компаний выходит за рамки национальной экономики, что усиливает процессы транснационализации и расширяет круг заинтересованных сторон в системе управления.

Качество управления определяет долгосрочную конкурентоспособность компаний независимо от их масштаба и сферы деятельности. Оно способствует успешной реализации долгосрочной экономической деятельности предприятия, а также является зоной ответственности собственников и руководителей. В ряде случаев задачи управления передаются подразделениям, занимающимся стратегическим развитием, оптимизацией бизнес-процессов или организационным развитием⁴⁰. Оценка качества управления осуществляется специалистами, консультантами и отдельными сотрудниками компании, имеющими планы профессионального роста в сфере менеджмента.

Компании должны обеспечивать свою долгосрочную конкурентоспособность, однако при низком качестве управления выполнение этой задачи становится невозможным. Отсутствие системы стратегического управления ставит под сомнение возможность разработки и реализации эффективной стратегии. Именно по этой причине многие компании функционируют без четкой стратегии до тех пор, пока изменения в экономике или потребительском поведении не приведут их к краху.

Система корпоративного управления в Республике Узбекистан по своей структуре напоминает немецкую модель. Это сходство выражается в наличии двухуровневого совета и ведущей роли банковской системы в финансировании. В то же время национальная система корпоративного управления обладает своими особенностями. Например, в корпоративных структурах Узбекистана

⁴⁰ Yuldashova G. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE - A CRITERION OF EFFICIENCY Economic Sciences, Norwegian Journal of development of the International Science No 140/2024

работникам не предоставляется право выдвигать кандидатов в наблюдательный совет или участвовать в его деятельности, тогда как в крупных немецких корпорациях половина членов наблюдательного совета представлена работниками. Кроме того, на корпоративном финансовом рынке страны возможности привлечения финансовых ресурсов через корпоративные облигации ограничены. Это связано как со сложностью и жесткостью условий выпуска корпоративных облигаций, так и с институциональными проблемами, такими как слабое развитие вторичного рынка, низкая ликвидность фондового рынка и отсутствие маркет-мейкеров, что, в свою очередь, снижает возможность использования лучших практик англо-саксонской модели корпоративного управления.

На основе проведенных исследований трудно утверждать, что та или иная система корпоративного управления обладает абсолютными преимуществами. Каждая модель управления имеет свои особенности, которые позволяют эффективно функционировать в определенных условиях. Для оценки эффективности этих моделей используются современные критерии и практические методики. Несмотря на различия между национальными и международными корпоративными структурами, при формировании национальных стандартов корпоративного управления целесообразно учитывать международный опыт и принципы, а также активно использовать мировые практики при разработке национального кодекса корпоративного управления.

Таблица 1.1.

Показатели развития производства химической продукции в республике⁴¹

Показатели	Периоды (годы)					Изменения в 2023 году по сравнению с 2019 годом
	2019	2020	2021	2022	2023	
Объем промышленной продукции, млрд сум	322535,8	368740,2	451633,9	553265,0	658991,7	336455,9 млрд. сум
Рост объема промышленного производства, %	105	100,9	108,7	105,7	106	1 процент
Производство химической продукции, млрд сум	18974,3	21213,5	27577,9	33639,5	33838	14863,7 млрд. сум
Рост объема производства химической продукции, %	102,3	107,6	105,7	98,1	98	1,1 процент
Доля химической продукции в общем объеме промышленного производства, %	7,4	6,9	7,4	7,7	7,9	0,5 процент

⁴¹ Составлено самим автором на основе данных <https://stat.uz/uz/>

Анализируя результаты, можно отметить, что широкое внедрение механизмов повышения качества корпоративного управления способствует увеличению темпов роста промышленного производства. Кроме того, можно увидеть взаимосвязь между объемами производства ключевых химических продуктов и мерами, направленными на внедрение корпоративного управления, обеспечивающего их стабильность.

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Качество системы корпоративного управления определяется в первую очередь функциями, выполняемыми ее элементами. Оно характеризуется степенью приближения процессов корпоративного управления к основной цели компании.

Факторами, влияющими на качество системы корпоративного управления в АО «Узкимёсаноат», а также в химических компаниях, входящих в его организационную структуру, являются сокращение производственных затрат, снижение себестоимости, а также внедрение современных технологий и оборудования, обеспечивающих экономию энергии и ресурсов.

Широкое внедрение механизма повышения качества корпоративного управления способствует росту объемов производства в химической промышленности. Кроме того, можно отметить существующую взаимосвязь между объемами выпуска ключевых химических продуктов и реализуемыми мерами по внедрению корпоративного управления, направленными на обеспечение их устойчивого производства.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-4992 от 13 февраля 2021 года «О мерах по дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению предприятий химической промышленности, развитию производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью».
<http://www.lex.uz/docs/>

2. Veasey E.N. The Emergence of Corporate Governance as a New Legal Discipline //The Business Lawyer, N48, 1993. P.1276

3. Быков А.М. Формирование механизмов управления корпоративными образованиями с использованием современных информационных технологий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Российский государственный социальный университет. Москва, 2006. С.5

4. Organization of Economic Cooperation and Development. OECD Principles of Corporate Governance. – Paris: OECD, 1999 (revised in 2004)

5. Suyunov D.X, Xoshimov E.A. Корпоративное управление: концептуальные аспекты, современные тенденции и возможности конвергенции. // Научный электронный журнал "Экономика и инновационные технологии". № 4, июль-август, 2017. – С.7.

6. Yuldashova G. Оценка качества корпоративного управления как критерий эффективности. Экономика и образование / 2024, № 2. https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss2/a11

7. Быков А.А. Концентрация собственности как механизм корпоративного управления в российских публичных компаниях: влияние на финансовые результаты деятельности / А.А. Быков. - М.: Синергия, 2017. - 413 с.

8. Berle A., Means G. The Modern Corporation and Private Property – New York: Macmillan, 1932. – 478 p.

9. Suyunov D.X. Совершенствование механизма внедрения корпоративного управления в развитие бизнес-среды. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ташкент: Академия государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан, 2008.

10. Yuldashova G. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE - A CRITERION OF EFFICIENCY. Economic Sciences, Norwegian Journal of Development of the International Science No 140/2024